

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА

¹Медетова Раушан Мамадияровна, ²Абдуллаева Азиза Каримовна

¹Заведующий отделом Национального института педагогики воспитания, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник

²Соискатель Национального института педагогики воспитания

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510726>

Современное образование интенсивно меняет свои ориентиры в связи с внедрением новейших технологий, которые находятся на пересечении традиционных методов и инновационных технологий. Цифровые технологии доказали свою востребованность временем, поскольку их использование значительно улучшает процесс обучения и воспитания учащихся в современных условиях. Этот процесс осуществляется вкуче с нравственным развитием учащихся, способствует формированию важнейших личностных качеств, таких как эмпатия, толерантность, уважение и ответственность.

В последние годы внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания стал мощным инструментом для углубления этого воздействия. Однако для полноценного понимания эффекта таких технологий необходимо провести детальный анализ: как использование цифровых средств способствует развитию нравственных ценностей по сравнению с традиционными методами обучения.

Теоретический и практический анализ воспитания нравственных ценностей у учащихся общих средних школ на основе индивидуального подхода с использованием цифровых технологий позволяет провести сравнительный анализ традиционного и цифрового подходов в контексте воспитания этих ценностей.

Теоретическая база: нравственные ценности и их значение в образовании. Нравственные ценности представляют собой систему моральных ориентиров, которые помогают ученику правильно ориентироваться в жизни, строить правильные взаимоотношения с окружающими и осознавать собственную роль в обществе.

Индивидуальный подход позволяет развивать каждого ученика исходя из его способностей, склонностей, умений, таланта, ответственности, честности. Результаты многих проведенных исследований показывают, что учащиеся сегодня зачастую не способны: распознать настоящие проблемы в рамках повседневной жизни; давать формулировку обнаруженной проблемы; трансформировать проблемы в задачи, требующие решения; соотносить проблему с приобретенными в процессе обучения знаниями; давать оценку и анализировать результаты принятого решения. В большей части случаев учащиеся способны лишь воспроизводить заученный материал и решать готовые задачи «по образцу». Однако подобный расклад является недопустимым по той причине, что социум испытывает острую необходимость в выпускниках, которые могут включиться в процесс жизнедеятельности и способны решать на практике жизненные и профессиональные задачи. Такие способности во многом являются зависимыми от дополнительных качеств, которые носят названия компетенций и компетентностей.

В ходе преподавания разнообразных общеобразовательных дисциплин в учебных заведениях стоит реализовать *компетентностно-деятельностный подход* в воспитании. Это способствует существенному улучшению практической направленности исследуемых предметов, помогает развивать мыслительную деятельность, а также стимулирует выработку практических навыков. В условиях применения подобного подхода обязательным является увеличение числа самостоятельных работ поискового, творческого, исследовательского, а также экспериментального характеров.

Компетенция является тем, чем необходимо овладеть с целью выполнения определенной деятельности.

Компетентность представляет собой умение использовать полученные знания на практике с целью решения теоретических или же практических проблем.

Проблематика отбора главных компетенций представляет собой важнейшую задачу для повышения уровня общего образования.

Основные требования к ключевым компетенциям можно записать в виде следующего списка:

- многофункциональность,
- междисциплинарность,
- существенное интеллектуальное развитие,
- многомерность.

В наше время в области образования происходит развитие следующих основных компетенций:

- компетенции в сфере познавательной деятельности, которые базируются на усвоении методов самостоятельного получения знаний;
- компетенции в сфере общественной деятельности;
- компетенции в сфере трудовой деятельности;
- компетенции в сфере бытовой деятельности;
- компетенции в сфере культурной деятельности.

Поисковый подход к совершенствованию процесса воспитания учащихся в общих средних школах позволяет оценить насколько ученики старательны в поисках необходимой им информации, как они умеют выбирать из этой информации нужный им материал.

В качестве главной модели поискового подхода выступает модель обучения в виде творческого поиска. Процесс начинается с видения и определения проблемы, а заканчивается выдвижением предположений и гипотез, их проверкой и познавательной рефлексией над продуктами познания.

Структура урока при подобном подходе должна быть следующей: включать такие этапы учебной деятельности, как постановка учебной задачи, непосредственно сами учебные действия, самооценку и самоконтроль; обеспечивать прохождение таких этапов усвоения знаний, как мотивация, материализованное действие, формирование ориентировочной основы действия, внешняя и внутренняя речь, а также автоматизированное умственное действие.

Воспитание представляет собой социальную деятельность, которая способствует передаче основных ценностей старшим поколением младшему, от одного человека к другому. Ценности нематериальны, они появляются у личности лишь в том случае, если они принимаются через совместную деятельность. Принятие ценности является ведущим фактором человечности, который обеспечивает устойчивость личностному

существованию. По той причине, что ценности – это смыслы, их принятие вносит некоторый смысл в жизнь ученика и открывает жизнь перед ним в ее духовном качестве.

Ценности – это основной смысл воспитания и социализации.

Аксиологический подход характеризует систему социализации и воспитания растущего поколения. Он базируется на национальном воспитательном идеале в качестве высшей педагогической ценности. Аксиологический подход в воспитании позволяет ученику стать носителем основных национальных ценностей и способствует выстраиванию на нравственных основах уклад жизни ученика и борьбе с моральным релятивизмом окружающей социальной среды.

Системно-деятельностный подход представляет собой важнейший современный подход для образовательного процесса базовой программы общего образования. В условиях такого подхода ученик принимает ценности непосредственно через его личную деятельность. При применении системно-деятельностного подхода является недопустимой локализация воспитания в границах конкретных дисциплин. Системно-деятельностный подход принимает за факт то, что деятельность различных субъектов социализации и воспитания в условиях ключевой роли общей средней школы должна быть в обязательном порядке согласована. Системно-деятельностный подход представляет собой так называемую методологическую базу организации всей системы школьной жизни и позволяет получить понимание о том, что представляют из себя воспитание и социализация в структурно-методологическом плане.

Развивающий подход позволяет понять многоукладную системно-деятельностную технологию духовно-нравственного развития ученика.

Данная программа основывается на следующих ее аспектах:

целостный комплекс морально-нравственных ценностей, установок;

многоукладность программы, включающей в свой состав разнообразные типы образовательной и социально-педагогической деятельности;

содержание в программах технологий воспитания и социализации по характеру и количеству своих основных ценностей.

Развивающая функция воспитания действует в том случае, если ценности создаются в виде поставленного педагогом вопроса, в обязательном порядке воспринимаемого воспитанником и направленного на содержание обучения, семейной и социальной жизни, в том числе и к самому себе.

Таким образом, перечисленные выше подходы позволяют нам обосновать, что возможности использования цифровых технологий для воспитания нравственных ценностей у учащихся общеобразовательной школы на основе индивидуального подхода многообразны и многоаспектны, а значит, позволяют расширить сферу их влияния на весь процесс воспитания учащихся в общей средней школе.

REFERENCES

1. Ибраимов Х., Куронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика тарихи ва назарияси: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2023. – 392-б.
2. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.